

A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: A REALIDADE AUMENTADA COMO FERRAMENTA GEOMÉTRICA NA EJA

DOI: 10.5281/zenodo.14497724

Alexandro Santos Máximo ¹

¹Mestrado em Educação de Jovens e Adultos– Universidade do Estado da Bahia (Mestrando)
maximusdesigner@gmail.com

Amilton Alves de Souza ²

²Doutor em Difusão do Conhecimento (UNEB) – Universidade do Estado da Bahia (Orientador)
amiltonalvess@hotmail.com

Área temática: Tecnologias Educacionais

Este trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento na Universidade do Estado da Bahia, desenvolvida no Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), tem como objetivo demonstrar o uso da tecnologia a serviço da matemática, por meio da Realidade Aumentada (RA) no ensino da Geometria na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O estudo emerge das ações educativas que o pesquisador educador, tem auferido na trajetória de ensino matemático na EJA. Pretendemos neste resumo partilhar a dinâmica realizada em uma oficina formativa com educadores, em que a RA foi o recurso tecnológico utilizado para demonstrar tecnologicamente, como acontece o ensino geométrico. Delineamos a seguinte questão norteadora: De que maneira a tecnologia pode estar a serviço da educação matemática, para ensinar geometria de forma interativa na EJA? Em busca de potencializar o momento formativo, demonstramos a RA com aporte educativo e, levamos gráficos, figuras geométricas e, usamos tablet, internet e, a impressão de cubos e demais figuras para mostrar a dinâmica através do programa usado para apresentar a RA. A Realidade Aumentada é um campo de colaboração, no qual os alunos/educadores têm a capacidade de criar, construir conhecimento e colaborar a esse respeito. A pesquisa foi desenvolvida em uma unidade de ensino da rede Municipal de Santo Estevão. O viés metodológico adotado segue o rito da abordagem qualitativa, com caráter exploratório. As efervescências deste estudo, advém do intuito de propagar a educação matemática de forma interativa/participativa. Enfatizamos que, a RA traz uma oportunidade única para vincular o mundo virtual ao real de maneira interativa e atraente. Os resultados parciais do estudo maior, desdobrado nesta formação, indicaram uma redução nas desigualdades educacionais, com o uso das tecnologias a serviço da educação matemática visto que, elas permitem que estudantes com diferentes níveis de conhecimento e habilidades possam aprender de forma mais equitativa. Esperamos que os saberes dispensados neste momento formativo, possam gerar aprendizados outros nas rotinas dos educadores participantes. Vale pontuar que, a interação, motivação e compreensão do uso da tecnologia, demonstrou de forma profícua o objetivo deste estudo, por isso, salientamos, que a RA fortalece laços de aprendizado em mão dupla, por permitir adesão dos saberes sem distinção e com oportunidades reais de aprendizados.

Palavras-chave: EJA; Geometria; Realidade Aumentada.